

ACADEMIC KARIM SHONIYOZOV’S CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KANGJU STATE AND THE KANGJU PEOPLE

Mamaradjabov Jamshid

Chief Specialist of the Sirdaryo Regional Department Agency for Assessment of Knowledge and Qualifications E-mail: j.mamaradjabov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17334285>

Abstract. *This article analyzes the academic contributions of Karim Shoniyozov to the study of the formation, political and economic structure, and ethnic composition of the Kangju state, as well as its role in the ethnogenesis of the Uzbek people. The article also explores archaeological evidence, written sources, ethnographic and anthropological data, and evaluates the role of Chinese and Persian sources in the study of Kangju. The significance of the Kangju heritage in modern historical scholarship is also assessed.*

Keywords: *Karim Shoniyozov, Kangju state, Kangju people, source-based history, ethnic composition, material culture, Uzbek historiography.*

Annotatsiya. *Maqolada akademik Karim Shoniyozovning Qang‘ davlatining tashkil topishi, siyosiy-iqtisodiy tuzilmasi, etnik tarkibi va O‘zbekiston xalqining shakllanishidagi o‘rni haqidagi ilmiy qarashlari tahlil qilinadi. Shuningdek, arxeologiya, manbalar, etnografik va antropologik ma‘lumotlar, Xitoy va fors manbalarining roli ko‘rib chiqiladi. Maqola Qang‘ merosining zamonaviy tarixshunoslikdagi ahamiyatini baholaydi.*

Kalit so‘zlar: *Karim Shoniyozov, Qang‘ davlati, qang‘lilar, manbalik tarix, etnik tarkib, moddiy madaniyat, O‘zbekiston tarixshunosligi.*

Kirish

Karim Shoniyozov (1924–2000) — o‘zbek tarixshunosligi va etnologiyasining yetuk vakili. U O‘zbekiston Fanlar akademiyasining akademiki, tarix fanlari doktori, professor sifatida ko‘plab yirik asarlar yaratgan. Ushbu maqolada uning “Qang‘ davlati va qang‘lilar” kabi monografik ishlari asosida Qang‘ tarixiga oid ilmiy xulosalar va ularning bugungi tarixshunoslikdagi o‘rniga to‘xtaliladi.

Qang‘ davlatining tashkil topishi va hududi: Qaramoqda “Qang‘ davlatining tashkil topishi miloddan avvalgi II asr oxiri va I asr boshlariga to‘g‘ri keladi.” Shoniyozovning fikricha, Qang‘ davlatining markazi bir necha nuqtada joylashgan: biri **Qang‘diz**, Toshkent vohasida Sirdaryo yaqinida, ikkinchisi yozgi qarorgoh sifatida O‘tror (Tarband) shahri.

Siyosiy tuzilma va boshqaruvi: Qang‘ davlatida oliy kengash (maslahat) muhim rol o‘ynagan, qabila boshliqlari va harbiy sarkardalar ishtirok etgan. Viloyatlar boshqaruvi mahalliy hokimlar — jabg‘u yoki yabg‘u deb atalgan rahbarlar orqali yuritilgan. Ular markaziy hokimiyatga boj to‘lab turgan.

Harbiy va tashqi siyosati: Qang‘ va Xitoy o‘rtasidagi munosabatlar, jumladan, Xitoyning Farg‘onaga va boshqa hududlarga harbiy yurishlari orqali doimiy aloqalar va kelishmovchiliklar bo‘lgan. Qang‘ davlatining geografik chegaralari va uning qo‘shni davlatlar bilan aloqalari, savdo va diplomatik munosabatlari ilmiy manbalar orqali tahlil qilingan.

Madaniy va etnik tarkibi: Qang‘lilar, sak-massaget kabi qadimgi nomad va yarimnomad qabilalarining tarkibida bo‘lgan, keyinchalik ularning turkiylashuvi jarayoni

kuzatiladi. Diniy e'tiqod, folklor va tilshunoslik manbalari orqali qabilalik va etnik identifikatsiya jihatidan jihatlar o'rganilgan.

Madaniy-texnologik yutuqlari: Arxeologik qazishmalar va topilmalar moddiy madaniyatni ochib beradi: qo'l hunari buyumlari, hayot uchun zarur bo'lgan ashyolar (tuproq, keramika, metall buyumlar) Qang' hududida yetarlicha aniqlangan. Qishloq xo'jaligi, chorvachilik, yaylov va qishloq joylarining mavsumsiz ko'chib yurishlari ijtimoiy-iqtisodiy turmush shakllarini aniqlashda muhim bo'lgan.

Karim Shoniyozovning ilmiy metodologiyasi va yangiligi: Shoniyozov manbalarni tanlashda multidisipliner yondashuvni qo'llagan: yozma manbalar, arxeologik topilmalar, geografik va toponomik tadqiqotlar, etnografik materiallar ishlatilgan.

O'zbek xalqi etnogenezi bo'yicha fundamental monografiyalari yaratilgan, misol uchun: “O'zbek qarlari”, “O'zbek xalqining etnik tarixi”, “Qang' davlati va qang'lilar”.

U tarixiy haqiqatni siyosiy idrokda tortinmasdan tahlil qilishga intilgan, ma'lumotlarni tasdiqlanish manbalariga bog'langan. Bu zamonaviy tarixshunoslikda sezilarli sifat hisoblanadi.

Qang' davlatining O'zbekiston xalqining shakllanishidagi roli: Shoniyozov nazariyasi bo'yicha, Qang'lar O'zbekiston hududlarida etnik, madaniy va siyosiy komponent sifatida, keyinchalik sak, massaget va turkiy xalqlar bilan birlashuvi orqali O'zbekiston xalqi etnogenezi jarayonida muhim rol o'ynagan. Qang' davlati viloyatlari sifatida turli hududlar — Sug'd, Xorazm, Orololdi, shuningdek, hozirgi Toshkent va Sirdaryo vohalari — qamrab olingan. Bu, hududiy va madaniy integratsiyaning qadimgi bosqichlarini aks ettiradi.

Tahlil va muammolar

Manbalar yetishmovchiligi: Qang' davlatining siyosiy tuzilmasi va boshqaruv mexanizmi haqida yozma manbalarda ba'zan nomuvofiq yoki natijasiz tafsilotlar mavjud. Masalan, viloyatlar ro'yxati va hokimlarning to'liq nomlari, saltanatning bozor-iqtisodiy jihatlari ozroq yoritilgan.

Geografik chegaralarni aniqlashda farqlar: turli olimlar va manbalar Qang'ga tobe viloyatlarni turlicha ko'rsatadi.

Tarixiy sanalarni aniq belgilashdagi murakkablik: miloddan avvalgi davr manbalari ba'zan o'tmishda ko'chirilgan qaydlar orqali keladi, shuning uchun sanalar va voqialar orasida tafavutlar uchraydi.

Xulosa

Karim Shoniyozovning “Qang' va qang'lilar” bo'yicha ishlari nafaqat tarixiy manba sifatida, balki O'zbekiston va O'rta Osiyo tarixini qayta ko'rib chiqish, etnik ildizlarni aniqlash va milliy o'zlikni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Uning metodologik yondashuvi, manba tanlovi va tahliliy fikrlari bugungi tarixshunoslik uchun ham o'rnak bo'ladi. Kelajakda:

- arxeologik qazishmalarni yanada kengaytirish,
- yozma manbalarni tahlil qilishda Xitoy, fors, qadimgi toponomik manbalarni chuqur tadqiq qilish,
- etnografik hamda antropologik tadqiqotlar orqali etnik identifikatsiya va madaniy aloqalarni yanada aniqlashtirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shoniyozov, K. Sh. *Qang' davlati va qang'lilar* (O'zbek xalqining asosiy va etnik tarixidan). Toshkent: Fan, 1990.
2. Shamsutdinov, R., Karimov, Sh. *Vatan tarixi. 1-kitob*. Toshkent: Sharq, 2010.

3. O‘quv va ilmiy slaydlar hamda “Qang‘davlati moddiy madaniyati” bo‘yicha tayyorlangan materiallar.
4. Azamat Ziyov va boshqalar. *O‘zbek davlatchiligi tarixi* materiallari.
5. Manbalararo tahlillar: Xitoy solnomalari, arxeologik topilmalar, etnografik ekspeditsiyalar; shuningdek Ya. F. G‘ulomov, Buryakov va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar.
6. www.arxiv.uz
7. www.qomus.uz